

नालन्दा के अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन

डॉ. देवेन्द्र नाथ ओझा

सहायक प्रोफेसर

एमिटी संस्कृत अध्ययन एवं शोध संस्थान

एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा, उत्तर प्रदेश

सारांश: नालन्दा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केन्द्र था। अनेक पुराभिलेखों और सातवीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आये चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय को नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी।

नालन्दा से विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके अध्ययन से नालन्दा की संस्कृति एवं उसकी ऐतिहासिकता पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। ये अभिलेख ताम्रपत्र, शिलाखंड, मूर्ति तथा मुद्राछापों पर अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। प्रारंभिक अभिलेखों की लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है, परन्तु बाद के अभिलेख गुप्तोत्तरकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिलते हैं। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसकी लिपि उत्तर गुप्तकाल की ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। नालन्दा से प्राप्त शिलालेखों में पूर्णवर्मन, यशोवर्मदेव, धर्मपाल देव, देवपाल देव तथा बालादित्य का शिलालेख महत्वपूर्ण है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती ग्रामों से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर लेख खुदे हुए हैं। परवर्ती गुप्त शासक आदित्यसेन के शासनकाल के लेख से ज्ञात होता है, कि सातवीं शताब्दी ई० में नालन्दा केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों का ही नहीं अपितु, ब्राह्मण धर्मावलम्बियों का भी प्रमुख केन्द्र बन गया था।

नालन्दा से हजारों की संख्या में मिट्टी की मुद्रा छापें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ मुद्रा छापों पर लेख भी प्राप्त होते हैं। लेखों से युक्त मुद्रा छापों में राजकीय मुद्रा छापें, अधिकारियों की मुद्रा छापें तथा जनपद की मुद्रा छापें महत्वपूर्ण हैं। कई मुद्रा छापें बौद्धसंघ के भिक्षुओं की प्राप्त होती हैं, जिन पर धर्मचक्र के प्रतीकों के साथ-साथ बौद्ध मंत्र 'ये धम्मा हेतु प्रभवा' का भी अंकन प्राप्त होता है। नालन्दा से गुप्तकालीन ३६ लेखयुक्त मुद्रा छापें प्राप्त हुई हैं। राजकीय मुद्रा छापों के अतिरिक्त नालन्दा से जनपद की १६, कार्यालयों की २३ तथा अधिकारियों की ०८ मुद्रा छापें भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे ऐतिहासिक तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

न अलं ददाति इति नालन्दा, अर्थात् जहाँ विद्या के क्षेत्र में समाप्ति नहीं होता, वह नालन्दा है। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केन्द्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा-केन्द्र में हीनयान बौद्ध-धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से ८८.५ किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और राजगीर से ११.५ किलोमीटर उत्तर में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराभिलेखों और सातवीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आये चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ १०,००० छात्रों को पढ़ाने के लिए २,००० शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने ७ वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम (४५०-४७० ईस्वी) को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्तवंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्द्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिलता रहा। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों से भी अनुदान मिला।

यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालन्दा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। इस विश्वविद्यालय को नौवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी, और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुन्दर मूर्तियाँ स्थापित थीं। केन्द्रीय विद्यालय में सात बड़े कक्ष थे, और इसके अलावा तीन सौ अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में तेरह मठ मिले हैं। जैसे इससे भी अधिक मठों के होने ही संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आँगन में एक कुआँ बना था। आठ विशाल भवन, दस मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी।

समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे जो भिक्षुओं द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलपति दो परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखती थी और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन की देख-भाल करती थी। विश्वविद्यालय को दान में मिले दो सौ गाँवों से प्राप्त उपज और आय की देख-रेख यही समिति करती थी। इसी से सहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था।

इस विश्वविद्यालय में तीन श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यतानुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालन्दा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमति और स्थिरमति प्रमुख थे। ७ वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। एक प्राचीन श्लोक से ज्ञात होता है, प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ आर्यभट भी इस विश्वविद्यालय के प्रमुख रहे थे। उनके लिखे जिन तीन ग्रंथों की जानकारी भी उपलब्ध है, वे हैं: दशगीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र। ज्ञाता बताते हैं, कि उनका एक अन्य ग्रन्थ आर्यभट्ट सिद्धांत भी था, जिसके आज मात्र ३४ श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस ग्रंथ का ७ वीं शताब्दी में बहुत उपयोग होता था।

प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकते थे। उन्हें तीन कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। इस विश्वविद्यालय में आचार्य छात्रों को मौखिक व्याख्यान द्वारा शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त पुस्तकों की व्याख्या भी होती थी। शास्त्रार्थ होता रहता था। दिन के हर पहर में अध्ययन तथा शंका समाधान चलता रहता था।

यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबन्धु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाये जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्यविद्या, ज्योतिष, योगशास्त्र तथा चिकित्साशास्त्र भी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत थे। नालन्दा कि खुदाई में मिली अनेक काँसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है, कि कदाचित् धातु की मूर्तियाँ बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोलशास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था।

नालन्दा में सहस्रों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए, नौ तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें ३ लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें थी। यह रत्नरंजक, रत्नोदधि, रत्नसागर नामक तीन विशाल भवनों में स्थित था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक अप्राप्य हस्तलिखित पुस्तकें संग्रहीत थी। इनमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ चीनी यात्री अपने साथ ले गये थे। यहाँ छात्रों के रहने के लिए ३०० कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था थी। एक या दो भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को प्रत्येक वर्ष उनकी अग्रिमता के आधार पर दिये जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यहाँ छात्रों का अपना संघ था। वे स्वयं इसकी व्यवस्था तथा चुनाव करते थे। यह संघ छात्र संबंधित विभिन्न मामलों जैसे छात्रावासों का प्रबंध आदि करता था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र औषधि और उपचार सभी निःशुल्क थे। राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को दो सौ गाँव दान में मिले थे, जिनसे प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था।

नालन्दा से विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनके अध्ययन से नालन्दा की संस्कृति एवं उसकी ऐतिहासिकता पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। ये अभिलेख ताम्रपत्र, शिलाखंड, मूर्ति तथा मुद्राछापों पर अंकित हैं। यहाँ से प्राप्त सभी अभिलेख संस्कृत भाषा में हैं। प्रारंभिक अभिलेखों की लिपि गुप्तकालीन ब्राह्मी है, परन्तु बाद के अभिलेख गुप्तोत्तरकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मिलते हैं। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख गुप्त शासक समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख है, जिसकी लिपि उत्तर गुप्तकाल ब्राह्मी तथा भाषा संस्कृत है। यह एक दानपत्र है, जिसका उद्देश्य जयभट्टि स्वामी नमक ब्राह्मण को समुद्रगुप्त द्वारा भद्रपुष्करक नामक ग्राम का दान देना है। पाल शासक धर्मपाल देव का ताम्रपत्र लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। जिसका उद्देश्य यह घोषित करना है, कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा एक गाँव दान दिया गया है। नालन्दा का तृतीय ताम्रपत्र लेख पाल शासक देवपाल देव का है। यह ताम्रपत्र लेख भी एक दान पत्र है जिसमें देवपाल देव द्वारा राजगृह के विहारों के संचालन हेतु चार ग्राम तथा गया के विहारों के लिए एक ग्राम दान देने का उल्लेख है। शासकों ने ग्रामों का दान विहारों के संचालन हेतु या ब्राह्मणों को दिया था, जो शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए थे।

नालन्दा से प्राप्त शिलालेखों में पूर्णवर्मन, यशोवर्मदेव, धर्मपाल देव, बालादित्य तथा विपुलश्रीमित्र का शिलालेख महत्वपूर्ण है। पूर्णवर्मन के शिलालेख में बुद्ध की एक कांस्य मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है। इस लेख से ह्वेनसांग के उस विवरण की पुष्टि होती है, जिसमें उसने पूर्णवर्मन द्वारा नालन्दा में बुद्ध की विशालकाय कांस्यमूर्ति की स्थापना की बात कही थी। यशोवर्मदेव के शिलालेख से नालन्दा के वैभव की झलक मिलती है। धर्मपाल के शिलालेख में उसकी यशकीर्ति की गई है। बालादित्य के शिलालेख में तैलाधक नामक ऐतिहासिक स्थल का उल्लेख है, जिसका वर्णन ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में किया है। वर्तमान समय में तैलाधक की पहचान तेलहरा से की गई है, जो नालन्दा जिले में विहार शरीफ से २० मील दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। विपुलश्रीमित्र के शिलालेख में उसके कार्यों, यथा - सोमपुर में बनवाये गए सरोवर तथा प्रांगण से युक्त

तारादेवी के मंदिर का निर्माण व स्थानीय विहार के जीर्णोद्धार का वर्णन है, जिसकी पुष्टि सोमपुर के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों से होती है। नालन्दा तथा उसके समीपवर्ती ग्रामों से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन पर लेख खुदे हुए हैं। परवर्ती गुप्त शासक आदित्यसेन के शासनकाल के लेख से ज्ञात होता है, कि सातवीं शताब्दी ई. में नालन्दा केवल बौद्ध धर्मावलम्बियों का ही नहीं, अपितु ब्राह्मण धर्मावलम्बियों का भी प्रमुख केन्द्र बन गया था। नालन्दा से हजारों की संख्या में मिट्टी की मुद्रा छापें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ मुद्रा छापों पर लेख भी प्राप्त होते हैं। लेखों से युक्त मुद्रा छापों में राजकीय मुद्रा छापें, अधिकारियों की मुद्रा छापें तथा जनपद की मुद्रा छापें महत्वपूर्ण हैं। कई मुद्रा छापें बौद्धसंघ के भिक्षुओं की प्राप्त होती हैं, जिन पर धर्मचक्र के प्रतीकों के साथ - साथ बौद्ध मंत्र 'ये धम्मा हेतु प्रभवा ' का भी अंकन प्राप्त होता है। धर्म संघ द्वारा जारी की गई मुद्रा छापों पर 'श्री नालन्दा महाविहारिया - र्य - भिक्षु संघस्य ' लेख उत्कीर्ण है, जिसका अर्थ नालन्दा महाविहार के भिक्षु संघ की है। लेख के ऊपर धर्मचक्र बना है, तथा उसके दोनों तरफ एक - एक मृग की आकृतियाँ अंकित हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि यह मुद्रा नालन्दा महाविहार की छाप (सील) थी, जो ज्ञान प्रतीक है तथा प्रमाणपत्रों या अन्य वस्तुओं पर अंकित की जाती रही होगी। ऐसी मुद्राएं अधिक संख्या में प्राप्त हुई हैं, जिससे ऐसा लगता है कि नालन्दा में पठन - पठान के समय कार्यालयी गतिविधियां भी अपने ढंग से संपन्न होती रही होगी। मुद्रा छापों पर अंकित 'धर्मचक्र' ज्ञान साम्राज्य का द्योतक तथा उसके दोनों तरफ बैठे मृग शांति के सूचक प्रचार की है। यह प्रतीक सारनाथ से लिया गया प्रतीक होता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में ही पंचभद्र भिक्षुओं के समक्ष धर्मचक्र प्रवर्तन किया था तथा सारनाथ को उस समय मृगदाव कहा जाता था। वहाँ पर मृगों की अधिकता थी। इस चिन्ह को पल शासकों ने भी अपनाया था, जो बौद्ध धर्म के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। मुद्रा छापों के अतिरिक्त पाषाण तथा धातु मूर्तियों पर भी धर्मचक्र का चिन्ह मिलता है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। नालन्दा से गुप्तकालीन ३६ लेखयुक्त मुद्रा छापें प्राप्त हुई हैं। लेख के ऊपरी भाग में गरुण का अंकन है, जिससे स्पष्ट होता है कि गुप्त शासक वैष्णव मतावलम्बी थे। नालन्दा की राजकीय मुद्रा छापों से बुधगुप्त के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। राजकीय मुद्रा छापों के अतिरिक्त नालन्दा से जनपद की १६, कार्यालयों की २३ तथा अधिकारियों की ०८ मुद्रा छापें भी प्राप्त हुई हैं, जिनसे ऐतिहासिक तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार नालन्दा के अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है, कि नालन्दा ५ वीं शताब्दी ईस्वी से १३ वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध तक न केवल पठन पठान एवं ज्ञान विज्ञान के लिए ही प्रसिद्ध था, अपितु यह विभिन्न कलाओं के लिए भी विश्वविख्यात हो चुका था। यहां से प्राप्त अभिलेखों, पात्रों, सिक्कों, आदि से भी यहां की कला एवं संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। लगभग आठ शताब्दियों तक अपने विपुल ज्ञान भंडार से विश्व को आलोकित करने के पश्चात् तेरहवीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में नालन्दा अपनी आंतरिक दुर्बलता, मुस्लिम आक्रमणों तथा जन समर्थन के आभाव में कमजोर होता गया एवं धीरे-धीरे खण्डहर में तब्दील हो गया।

सन्दर्भ ग्रन्थ:

१. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, १९२७-२८
२. सहाय, बी, दी इन्स्क्रिप्शन ऑफ बिहार, रामानंद विद्याभवन, कालकाजी, नई दिल्ली, १९८३, पृष्ठ-७७
३. शास्त्री, हीरानंद, नालन्दा एंड इट्स एपिग्राफिक मैटेरियल, पृष्ठ -८५-८७
४. उपाध्याय, वासुदेव, गुप्त अभिलेख, बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी, पटना, १९७४, पृष्ठ -११०

५. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली ,भाग -६, पृष्ठ -५३
६. गुप्त, पी. एल, प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख ,खंड -२ ,वाराणसी ,२००२ ,पृष्ठ -३
७. उपासक ,सी. एस. नालन्दा पास्ट एंड प्रेजेंट ,नालन्दा ,१९७७ ,पृष्ठ - १७१
८. एपिग्राफिया, इंडिका,२० ,१९२९-३०, पृष्ठ -३७
९. त्रिपाठी, हवलदार, बौद्ध धर्म और बिहार, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९६०, पृष्ठ - १९७
१०. घोष ,ए.,नालन्दा ,भारतीय पुरातत्व विभाग , दिल्ली ,१९६३ ,पृष्ठ -१२
११. जर्नल ऑफ दी बिहार एंड ओडिसा रिसर्च सोसाइटी ,भाग - ६, पृष्ठ -१५१
१२. सहाय, शिव स्वरूप, भारतीय पुरालेखों का अध्ययन, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी ,१९९३ ,पृष्ठ - २८४-८५
१३. फ्लीट, जे. एफ., भारतीय अभिलेख संग्रह, भाग-३,राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी , जयपुर ,१९७४, पृष्ठ - १७२-७३
१४. मिश्रा, विजयकांत, जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, भाग -५८,१९७२, पृष्ठ - १८३-८७